

MUDDATIGA YETMAY TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA RESPIRATOR DISTRESS SINDROMINI ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI

Rasulova O'g'iloy Nematjon qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti 2-Pediatriya kafedrasida 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149871>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi muqaddisda yetmay tug'ilgan chaqaloqlarda respirator distress sindromi (RDS) rivojlanish sabablari, zamonaviy davolash usullari va profilaktik choralar yoritilgan. Sulfaktant terapiyasi, noinvaziv nafasni qo'llab-quvvatlash va innovatsion minimal invaziv usullar neonatal o'limni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: muqaddisga yetmay tug'ilgan chaqaloq, respirator distress sindromi, sulfaktant terapiyasi, CPAP, zamonaviy davolash.

Kirish. Muqaddisga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarda RDS eng ko'p uchraydigan patologiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu sindrom asosan sulfaktant yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lib, o'pkada gaz almashinuvining buzilishi, gipoksemiya va og'ir asoratlarga olib keladi. Hozirgi kunda davolashning zamonaviy yondashuvlari neonatal yordam sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Material va metodlar. Tezis tayyorlash jarayonida zamonaviy pediatriya va neonatologiya bo'yicha xalqaro klinik tavsiyalar (AAP, WHO) hamda so'nggi ilmiy maqolalar tahlil qilindi. RDSni davolashda qo'llaniladigan profilaktika, sulfaktant terapiyasi, nafasni qo'llab-quvvatlash va innovatsion minimal invaziv usullar ko'rib chiqildi.

Natija. Tahlillar shuni ko'rsatadiki:

- Antenatal kortikosteroidlar qo'llash homiladorlikda sulfaktant yetilishiga yordam beradi.
- Sulfaktant terapiyasi o'lim ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kamaytiradi.
- Noinvaziv ventilyatsiya (CPAP) invaziv usullarga nisbatan samaraliroq va xavfsizroq.
- Minimal invaziv sulfaktant terapiyasi (MIST, LISA) chaqaloqlarni sun'iy ventilyatsiyaga bog'lanib qolishidan saqlaydi.

Muhokama. RDSda asosiy davolash strategiyasi sulfaktant terapiyasi va nafasni qo'llab-quvvatlashdir. Zamonaviy yondashuvlar, xususan noinvaziv ventilyatsiya va minimal invaziv sulfaktant qo'llash, chaqaloqlar hayot sifatini yaxshilaydi. Shuningdek, davolashning kompleks yondashuvi — kislorod terapiyasi, optimal termoregulyatsiya, infuzion qo'llab-quvvatlash va ovqatlanirish ham muhim o'rin tutadi.

Xulosa. Muqaddisga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarda RDSni davolashda sulfaktant terapiyasi va noinvaziv usullarni qo'llash asosiy yo'nalish hisoblanadi. Zamonaviy davolash usullarini amaliyotga keng joriy etish neonatal o'lim va nogironlik darajasini sezilarli kamaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sweet D. G., Carnielli V., Greisen G., et al. *European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome – 2022 Update*. Neonatology. 2023;119(1):3–23.
2. Martin R. J., Fanaroff A. A., Walsh M. C. *Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine*. 11th edition. Philadelphia: Elsevier; 2020.

3. Polin R. A., Carlo W. A. *Surfactant Replacement Therapy for Preterm and Term Neonates With Respiratory Distress*. Pediatrics. 2014;133(1):156–163.
4. World Health Organization (WHO). *Recommendations on Interventions to Improve Preterm Birth Outcomes*. Geneva: WHO Press; 2015.
5. Kuzovleva E. V., Sukhikh G. T. *Modern Approaches to the Treatment of Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants*. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. 2021;66(5):8–15.